

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DJANGO

¹Маматкасымова Алийма Торожановна, ²Аленов Бекзат Муратбекович, ³Расулбек кызы Роза

¹К.ф.-м.н., доц., ОшТУ, ²магистр гр. ИиТП(м)-1-22(м), ОшТУ, ³ст. гр.ПМИ(б)-3-22
(АиОБД) КГТУ им. И. Разакова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10726807>

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим, методы создание веб-сайта с использованием Django, его преимущества и предоставим примеры разработки.

Ключевые слова: веб-фреймворк, веб-проект, Python, Django, Flask, базовый шаблон, база данных.

Abstract. In this article we will look at methods for creating a website using Django, its advantages and provide development examples.

Keywords: web framework, web project, Python, Django, Flask, basic template, database.

Введение. Django – это мощный веб-фреймворк, написанный на языке Python, который помогает разработчикам создавать веб-приложения быстро и эффективно. Он предоставляет набор инструментов и библиотек, упрощающих создание сложных веб-проектов. В этой статье мы рассмотрим, как создать приложение с использованием Django, его преимущества и предоставим примеры разработки.

Django предоставляет все необходимое для разработки современных приложений. У него развитая экосистема, которая продолжает улучшаться благодаря сильному сообществу. Кроме того, Django безопасен, универсален, масштабируем, высокопроизводителен и хорошо документирован.

Постановка задачи. Python - выбор номер один для искусственного интеллекта и машинного обучения. Разработка сайтов Django для новичков– это возможность получить хорошую профессию, которая будет востребованной в современном мире. Популярность Python, на котором основан Django, растет с каждым годом.

Цель статьи. Разработать веб сайт пользуясь основным объемом функций фреймворка Django, создават структуру проекта, шаблоны и модели.

Формировать у студентов понятие о современном состоянии рынка веб-приложений, области применения, тенденциях развития интернет-технологий.

Использовать Python для веб-разработки, выбрать подходящий фреймворк. Показать, как эффективно используется Django для создания веб-сайта как новичками, так и опытными специалистами.

Изложение основного материала.

В этой статье мы рассмотрим, как использовать Python для веб-разработки, особенно для создания веб-приложений и сайтов.

Выбор веб-фреймворка для Python

Для начала разработки веб-приложений на Python, нам потребуется выбрать подходящий веб-фреймворк.

Веб-фреймворк – это инструмент, который предоставляет набор компонентов и библиотек для упрощения разработки веб-приложений. Существует несколько популярных веб-фреймворков для Python:

1. **Django** – мощный и гибкий фреймворк с полным набором инструментов для разработки веб-приложений. Django подходит для разработки как простых, так и сложных проектов.

2. **Flask** – легковесный и простой в использовании фреймворк, идеально подходящий для создания небольших и средних веб-приложений.

3. **FastAPI** – современный фреймворк с акцентом на быстродействие и простоту использования, особенно хорош для создания API.

Выбор фреймворка зависит от наших предпочтений, опыта и требований к проекту.

Разработка веб-приложения с использованием Django

Для демонстрации процесса разработки веб-сайта на Python, рассмотрим пример создания простого веб-приложения с использованием Django.

1. Установить Django с помощью команды:

```
pip install django
```

2. Создать новый проект Django с помощью команды:

```
django-admin startproject my_project
```

3. Перейти в каталог с проектом и запустить веб-сервер для разработки:

```
cd my_project
```

```
python manage.py runserver
```

4. Открыть веб-браузер и перейти по адресу <http://127.0.0.1:8000/>. Мы увидим стартовую страницу Django.

5. Создать новое веб-приложение в проекте Django с помощью команды:

```
python manage.py startapp my_app
```

6. В файле `my_app/views.py` создать новую функцию для обработки HTTP-запроса:

```
from django.http import HttpResponse
```

```
def hello(request):
```

```
    return HttpResponse("Hello, World!")
```

7. В файле `my_project/urls.py` добавить новый маршрут для нашего веб-сайта:

```
from django.urls import path
```

```
from my_app.views import hello
```

```
urlpatterns = [
```

```
    path('hello/', hello, name='hello'),]
```

8. Запустить веб-сервер снова и перейти по адресу <http://127.0.0.1:8000/hello/>. На экране появится сообщение «Hello, World!».

В этом примере мы создали простейшее веб-приложение на Django, которое отвечает на запрос и возвращает приветственное сообщение. Django предлагает множество дополнительных возможностей, таких как работа с базами данных, формами, шаблонами и многое другое.

Для углубления в изучении веб-разработки на Python, усложним задачу:

Создание шаблонов каталога.

Теперь необходимо создать шаблоны для списка товаров и одного товара. Создайте следующую структуру файлов в каталоге приложения **shop**:

```
templates/
```

```
shop/
```

```
base.html
```

```
product/
```

list.html
detail.html

Необходимо определить базовый шаблон, а затем расширить его в product list и в шаблоне detail. Далее требуется отредактировать шаблон **shop/base.html** и добавить в него следующий код:

```
{% load static % }
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>{% block title % }My shop{% endblock % }</title>
<link href="{% static "css/base.css" %}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div id="header">
<a href="/" class="logo">My shop</a>
</div>
<div id="subheader">
<div class="cart">
Your cart is empty.
</div>
</div>
<div id="content">
{% block content % }
{% endblock % }
</div>
</body>
</html>
```

Это базовый шаблон, который мы будем использовать для нашего магазина. Чтобы включить требуемые стили CSS и изображения, используемые шаблонами, необходимо скопировать статические файлы, которые входят в эту главу, расположенную в каталоге **static/** приложения **shop**. Скопировать их в ту же папку проекта.

Изменить шаблон **shop/Tovar/list.html** и добавить в него следующий код:

```
{% extends "shop/base.html" % }
{% load static % }
{% block title % }
{% if category % }{{ category.name }}{% else % } Товара{% endif % }
{% endblock % }
{% block content % }
<div id="sidebar">
<h3>Categories</h3>
<ul>
<li {% if not category % }class="selected"{% endif % }>
<a href="{% url "shop:tovars_list" %}">All</a>
</li>
```

```
{% for c in categories % }
<li {% if category.slug == c.slug % }class="selected"{% endif % }>
<a href="{{ c.get_absolute_url }}">{{ c.name }}</a>
</li>
{% endfor % }
</ul>
</div>
<div id="main" class="tovar -list">
<h1>{% if category % }{{ category.name }}{% else % } Товара{% endif % }</h1>
{% for tovar in tovar s % }
<div class="item">
<a href="{{ tovar.get_absolute_url }}">

</a>
<a href="{{ tovar.get_absolute_url }}">{{ tovar.name }}</a><br>
${{ tovar.price }}
</div>
{% endfor % }
</div>
{% endblock % }
```

Это шаблон списка товаров. Он расширяет шаблон **shop/base.html** и использует переменную контекста категорий для отображения всех категорий на боковой панели и товаров для отображения товаров текущей страницы. Один и тот же шаблон используется для обоих типов: список всех доступных товаров и список товаров, отфильтрованных по категориям. Поскольку поле изображения модели товара может быть пустым, мы должны предоставить изображение по умолчанию для товаров, у которых нет изображения. Изображение находится в каталоге статических файлов с относительным путем `img/no_image.png`.

Поскольку мы используем **ImageField** для хранения изображений товаров, нам необходим сервер разработки для обслуживания загруженных файлов изображений. Отредактируем файл **settings.py** `myshop` и добавим следующие параметры:

```
MEDIA_URL = '/media/'
```

```
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media/')
```

MEDIA_URL является базовым URL-адресом, который обслуживает файлы мультимедиа, загруженные пользователями.

MEDIA_ROOT — это локальный путь, в котором находятся эти файлы, который мы строим динамически в зависимости от переменной **BASE_DIR**.

Чтобы Django обрабатывал загруженные мультимедийные файлы с помощью сервера разработки, отредактируем файл **urls.py** `myshop` следующим образом:

```
from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static
urlpatterns = [
# ...]
```

if settings.DEBUG:

urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

В процессе разработки используются только статические файлы.

Добавим в магазин несколько продуктов с помощью сайта администрирования и откроем в браузере <http://127.0.0.1:8000/>. Появится страница списка товаров, которая заранее расположенного в базе данных.

Заключение. Фреймворк предоставляет готовые решения для часто встречающихся задач, таких как аутентификация, работа с базой данных и управление формами. Это позволяет разработчикам быстро разобраться в коде, применять готовые решения из библиотек и значительно ускорить процесс, экономить время. Поэтому создание сайтов на Django является актуальным и востребованным.

Django – отличный выбор для разработки веб-приложений благодаря своей мощной архитектуре, скорости разработки и безопасности. Следуя вышеуказанным шагам, мы создали свое веб-приложение на Django и воспользоваться всеми его преимуществами.

REFERENCES

1. *Каяшова Е. В., Марков И. С.* **Современные средства веб-разработки с использованием фреймворков на примере Django и Laravel.** Инженерный вестник # 02, июнь 2018
2. *Дронов В.* Django: практика создания Web-сайтов на Python. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 528 с.
3. *Чан, У.* Django. Разработка веб-приложений на Python / У. Чан, П. Биссекс, Д. Форсье. - СПб.: Символ-плюс, 2015. - 456 с.
4. *Плещев В.В.* Сравнительный анализ программных средств разработки приложений и баз данных и индивидуализация учебного процесса их изучения // Известия УрГЭУ, 2003. – №7. – [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-programmnyh-sredstv-razrabotki-prilozheniy-i-baz-dannyh-i-individualizatsiya-uchebnogo-protsessa-ih-izucheniya> (дата обращения: 01.02.2018).
5. Фреймворки в веб-разработке [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://web-creator.ru/articles/about_frameworks (дата обращения: 3.06.2018)